

विकसित भारतासाठी महाविद्यालयांचे योगदान

डॉ. कोकिळा हनुमंत चांगण

शरदचंद्र पवार महाविद्यालय, लोणंद

Corresponding Author – डॉ. कोकिळा हनुमंत चांगण

DOI - 10.5281/zenodo.19974521

सार (Abstract):

कोणत्याही देशाची प्रगती ही तिथल्या शिक्षणव्यवस्थेवर असते. जर्मनचे पहिले चान्सलर ओटो फॉन बिस्मार्क हे शिक्षणव्यवस्था आणि राष्ट्रनिर्मिती यांचा घनिष्ठ संबंध असल्याचे मानतात. त्यांचे म्हणणे होते की, कोणत्याही देशाची प्रगती, संस्कृती आणि भविष्य हे त्या देशातील शिक्षणव्यवस्थेवर अवलंबून असते. शिक्षणाने लोक ज्ञानी, विचारी आणि सुसंस्कृत होतात. स्वतःची प्रगती कशात आहे ते समजू शकतात आणि त्यासाठी प्रयत्न करतात. भारतासाठी अत्यंत जमेची बाजू ही आहे की भारतीय एकूण लोकसंख्येत तरुणांची संख्या ही जगातील इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. ही तरुण पिढीच देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात आज महाविद्यालये, नर्सिंग कॉलेजेस, आयआयटी कॉलेजेस, आयआयएम कॉलेजेस, वैद्यकीय कॉलेजेस यांची वाढ होत आहे. तसेच सर्वांसाठी शिक्षण खुले आहे. अगदी प्राथमिक स्तरापासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत सर्वजण शिक्षण घेऊ शकतात. हे शिक्षण मोफत आहे. महाविद्यालयीन शिक्षणात विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येईल. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० यानुसार उच्चस्तरीय म्हणजेच महाविद्यालयीन शिक्षणात काही बदल केले आहेत ज्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. *Multidisciplinary Universities, Multiple entry–exit system, Academic Bank of Credits (ABC)* यांमुळे विद्यार्थ्यांना विषय निवडीस स्वातंत्र्य आहे. तसेच ऑनलाईन आणि दिक्षा, स्वयंम यांसारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून विद्यार्थी मोफत शिक्षण घेऊ शकतात. 'एमईटीएफ' म्हणजे 'नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरम' यांसारख्या स्वायत्त संस्थांची निर्मिती ही एक उच्च शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वाची गोष्ट आहे. उच्चस्तरीय शिक्षणामध्ये वरील प्रमाणे जे शैक्षणिक बदल केले आहेत आणि सर्वांसाठी ज्या सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत त्यामुळे सर्व तरुण पिढी ही सुशिक्षित होऊन आपल्या क्षमतांनुसार, आपल्या कौशल्यांनुसार निश्चितच स्वतःची प्रगती करेल आणि राष्ट्रासाठीही काम करतील. विकसित भारत २०४७ साठी हेच महाविद्यालयांचे खूप मोठे आणि महत्त्वाचे योगदान असेल.

मुख्य शब्द (Keywords): कौशल्य विकास (SEC), तंत्रज्ञान, संशोधन, भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS)

प्रस्तावना:

२०४७ हे वर्ष भारत स्वातंत्र्य झाल्याचे शताब्दी वर्ष आहे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली येथील भाषणातून २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प जनतेसमोर मांडला आहे. कोणतेही राष्ट्र विकसित होण्यासाठी प्रगत होण्यासाठी काही गोष्टी

आवश्यक असतात. यामध्ये देशाचे नेतृत्व, नैसर्गिक संसाधने, औद्योगिक प्रगती, संशोधन, न्यायव्यवस्था, संरक्षण व्यवस्था, शिक्षणव्यवस्था, मनुष्यबळ, संस्कृती व सांस्कृतिक मूल्यांची जपणूक, मानवी मूल्ये आणि नैतिक मूल्यांची जपणूक असे अनेक घटक महत्त्वाचे असतात. या सर्व व्यवस्थांमध्ये शिक्षणव्यवस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण

आहे. भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणाले होते की, 'Nation build by teachers not by bricks and cement.' राष्ट्राची उभारणी करणारे शिक्षक प्राथमिक शिक्षणापासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत येणारी पिढी घडविण्याचे काम या शाळा कॉलेजांच्या माध्यमातून करत असतात. प्राचीन भारतात गुरुकुल पद्धतीने शिक्षण दिले जात होते, अगदी राजकुमारही गुरुकुलातून शिक्षण घेऊन राज्य सांभाळण्यासाठी सक्षम होत होते. ते राज्यकारभार करण्यासाठी सक्षम आहेत का याची परिक्षा घेतली जात असे. त्यांना राज्यकारभाराबरोबरच वेगवेगळी शास्त्रही शिकवली जात. यावरून लक्षात येते की शिक्षणाचे महत्त्व पूर्वीपासूनच लोकांना माहित आहे. भारतात राष्ट्र उभारणीसाठी आवश्यक तरुणपिढी एकूण लोकसंख्येच्या जगातील देशांच्या तुलनेत ही जास्त प्रमाणात आहे. "२०२४ या वर्षी भारतात १५ ते ६५ वयोगटातील लोकसंख्या ६७.५९% होती. २०२४ पर्यंत भारताचे सरासरी वयोमाने २९.८ आहे. जे इतर देशांचे ४० च्या पुढेच आहे. ज्यामुळे एक संभाव्य 'लोकसंख्यात्मक लाभांश' निर्माण होतो जिथे मोठ्या प्रमाणात काम करणाऱ्या लोकसंख्येमुळे आर्थिक विकास होऊ शकतो"^१.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

- १) विकसित भारताच्या निर्मितीत महाविद्यालयांची भूमिका समजून घेणे.
- २) NEP नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० समजून घेणे.
- ३) विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासात महाविद्यालयांच्या योगदान अभ्यासणे.
- ४) सामाजिक विकासासाठी महाविद्यालयांच्या उपक्रमांचा अभ्यास करणे.

५) विद्यार्थ्यांना प्राचीन भारतीय ज्ञान प्राप्त होण्यासाठी महाविद्यालयांची भूमिका बघणे.

संशोधन पद्धती:

वर्णनात्मक पद्धत (Descriptive Method), दस्तावेज विश्लेषण (Document Analysis) – सरकारी धोरणे, अहवाल उदाहरणार्थ, महाविद्यालयातील NSS, NCC, स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स यांचा अभ्यास.

परिपूर्ण मांडणी:

विकसित भारताची संकल्पना नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, तंत्रज्ञानात प्रगती करणे, दर्जेदार शिक्षण देणे, समान संधी उपलब्ध करून देणे, पायाभूत सुविधा पुरविणे, सुरक्षितता व न्यायव्यवस्था, शाश्वत विकास आणि जागतिक नेतृत्व करणे आहे.

विकसित भारताच्या निर्मितीत महाविद्यालयांची भूमिका:

विकसित भारताचे चार आधारस्तंभ आहेत युवा, गरीब, महिला आणि शेतकरी. यातील युवा हा घटक इतर गरीब आणि शेतकरी या दोन्ही स्तंभांतर्गत आहे. तर महिलांमध्ये ही युवती आहेत. भारताला विकसित बनवण्यासाठी महत्त्वाचा घटक भारतातील युवा आहेत. विकसित भारत बनवण्यासाठी फक्त तो युवा म्हणजे तरुण असणे पुरेसे नाही. तर तो ज्ञानसंपन्न आणि कौशल्य संपन्न असणेही गरजेचे आहे. त्याच्याकडे क्रियाशीलतेबरोबर संशोधन दृष्टी असणे देखील गरजेचे आहे. असा ज्ञानसंपन्न, कौशल्यसंपन्न, क्रियाशील आणि संशोधक तरुण घडवण्याचे काम महाविद्यालये करत असतात. महाविद्यालयांची विकसित भारत २०४७ साठी सक्षम तरुण

घडवण्याची खूप मोठी भूमिका आहे. ती पार पाडण्यासाठी सरकारने शिक्षण या घटकाकडेही आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. “२०१५-१६ मध्ये महाविद्यालयीन युवकांची संख्या एकूण युवांच्या संख्येच्या तुलनेत २३ टक्के होती ती वाढून २८ ते ३० टक्के झाली आहे. २०३५ पर्यंत ती पन्नास टक्के करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.”^२ या महाविद्यालयीन वाढत्या विद्यार्थी संख्येबरोबरच शिक्षण संस्थांचीही वाढ होत आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये भारतात २०१४-१५ पासून २०२२-२३ पर्यंत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) कॉलेजेसची संख्या सोळा वरून तेवीस वर गेली, तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) कॉलेजेसची संख्या १३ वरून २० वर गेली आहे. विद्यापीठांची संख्या ७२३ वरून १२१३ वर गेली आहे. मेडिकल कॉलेजची संख्या ३८७ वरून ७८० वर गेली आहे.”^३ ही वाढ विकसित भारतासाठी गरजेची आणि विधायक आहे. या बरोबरच ‘NEP-2020’, या शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब हेही उच्च शिक्षणातील महत्त्वाचे पाऊल आहे.

शिक्षण संस्थांचे, विशेषतः महाविद्यालयांचे राष्ट्रभारणीत असलेले महत्त्व:

१८ व्या शतकात भारतात आलेला इंग्रज अधिकारी भारतीय इंग्रजी शिक्षणाचा जनक लॉर्ड मेकॉलेने म्हटले आहे की, ‘कोणताही देश उध्वस्त करायचा असेल तर तिथली शिक्षणव्यवस्था आणि संस्कृती उध्वस्त करा. देश आपोआप उध्वस्त होईल’. इंग्रजांचा उद्देशच भारताला गुलामगिरीत ठेवण्याचा होता. त्यामुळे त्या दृष्टीने मेकॉलेने वरील उद्गार काढले. परंतु या उद्गारामुळे शिक्षण व्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात येते. तर या उलट देशभक्त स्वामी विवेकानंद यांची भविष्याची आशा चारित्र्यवान, बुद्धिमान, इतरांच्या सेवेसाठी सर्वस्वाचा त्याग करणारे आणि

आज्ञाधारक - स्वतःचे आणि संपूर्ण देशाचे भले करणारे तरुणांवर होती. “समाजपरिवर्तन व राष्ट्रभारणीसाठी त्यांनी माणसातील ‘मनुष्यत्वाला’ आवाहन करून माणूस घडविणे हेच शिक्षणाचे मुख्य ध्येय असे प्रतिपादन केले. चारित्र्यसंपन्न माणसेच राष्ट्राची खरी शक्ती व संपदा असते. राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यासाठी अशा चारित्र्यसंपन्न उत्साही युवकांचे योगदान ही भारताची निकड आहे.”^४. परंतु असे तरुण येणार कुठून तर ते घडवण्याचे केंद्र शाळा व महाविद्यालये आहेत. म्हणूनच मूल्यसंस्कारांपासून कौशल्यशिक्षणापर्यंत आणि सामान्य विज्ञानापासून संशोधनापर्यंत सर्व स्तरावरचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था या भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आहे. यातूनच भारतीय युवा स्वतःची प्रगती करेल आणि देशाच्या प्रगतीलाही हातभार लावेल. विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाविद्यालये ज्ञान, कौशल्य आणि संशोधन केंद्र म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

NEP-२०२० शैक्षणिक धोरण:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० नुसार उच्च दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि आधुनिक शिक्षण, संशोधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि उद्योजकतेला चालना देऊन तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवणे हे आहे. तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांना चिकित्सक विचारी, समस्या सोडवण्यास सक्षम व कुशल बनवणे, नेतृत्व गुण विकसित करणे हे महाविद्यालयांचे मुख्य ध्येय आहे. NEP 2020 धोरणाचे प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, परवडणारी क्षमता आणि जबाबदारी हे पाच मूलभूत स्तंभ आहेत. या अंतर्गत

१. सर्व स्तरातील सर्व ठिकाणातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे. त्यासाठी महाविद्यालयांची, डिजिटल

शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे. “Digital transformation has emerged as a higher priority in Vision 2047. The vision highlights the potential of technology to enhance education outcomes, advocating the use of online learning platforms, virtual laboratories, and digital libraries to provide equal access to quality education regardless of geographical location.”^५

२. आर्थिक व दुर्बल घटकांसाठी फंड उभा करणे, विशेष उपाययोजना करणे.
३. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अध्यायवत, कौशल्याधारित, अनुभवाधारित शिक्षण देणे, प्रशिक्षित शिक्षक नेमणे. संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.
४. सर्वाना परवडेल असे शिक्षण देणे.
५. शिक्षणव्यवस्था विश्वासार्ह व उत्तरदायी बनवणे.

विकसित भारतासाठी महाविद्यालयांचे योगदान:

१) **गुणवत्तापूर्ण शिक्षण:** विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी तज्ञ व्यक्तीं अभ्यासक्रमाची निर्मिती करतात. ज्ञान देणारा व संशोधनाला चालना देणारा अभ्यासक्रम ठेवला जातो. NEP 2020 नुसार IKS भारतीय ज्ञान परंपरा सारखा पेपर प्राचीन भारतीय ज्ञानाची ओळख करून देत आहे. काळाच्या ओघात भारतीय त्यापासून दुरावले आहेत आणि जग हे ज्ञानाचा उपयोग करून घेत आहे. यामध्ये आयुर्वेद, योगा, भारतीय व्यवस्थापन, भारतीय प्राचीन व्यवसाय, शेती, आरोग्य, पर्यावरण विषयक चे ज्ञान प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषदे, पुराणे यातून पुन्हा नव्याने माहिती करून घेतले जात आहे जेणेकरून त्याचा उपयोग समाजाच्या प्रगतीसाठी करता येईल.

२) **कौशल्य विकास:** व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स (SEC) या विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. उच्चस्तरीय शिक्षण तुम्ही ज्या शाखेतून घेता त्या शाखेतील कौशल्याधारित हा विषय नेमला आहे. तसेच इतरही शॉर्ट टर्म कोर्सेस विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय स्तरावरती शिकवले जातात. त्यामुळे वैयक्तिक आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होऊन समाजासाठी लवचिक व कुशल मनुष्यबळ मिळते, यातून रोजगारक्षमतेत वाढ होऊन राष्ट्रसमृद्धीसाठी मदत होते.

३) **सामाजिक बांधिलकी:** व्यक्ती हा समाजाचा मूलभूत घटक आहे. राष्ट्राच्या म्हणजेच त्या भूभागावर राहणाऱ्या समाजाच्या विकासासाठी व्यक्तींचा एकत्रित सर्वांगीण विकास आणि देशातील एकी ही महत्त्वाची असते. म्हणजेच देशाचा जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी सामाजिक बांधिलकी हे महत्त्वाचे मानवी मूल्य जोपासणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना NSS कॅम्पद्वारे श्रमदान, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी शिबिरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन विषयक कार्यक्रम, व्याख्यानमालांचे आयोजन, पर्यावरण जनजागृती, ग्रामीण विकास कार्यक्रम तसेच वेगवेगळ्या उपक्रमांद्वारे सामाजिक बांधिलकीचे धडे दिले जातात.

४) **संशोधन आणि नवोपक्रम:** प्रकल्प, सेमिनार, क्षेत्रीय प्रकल्प, शालाबाह्य उपक्रम, विविध स्पर्धा, इंटरनॅशनल अशा माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहित केले जाते. वेगवेगळ्या उपक्रमांद्वारे त्यांच्या नवोन्मेष वृत्तीला चालना दिली जाते. विविध कार्यशाळा, परिषदा यांचे आयोजन करून त्याविषयी माहिती दिली जाते.

नवीन कल्पनांद्वारे उद्योजकतेची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली जाते. स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

५) **नैतिक व सांस्कृतिक मूल्ये:** महाविद्यालयीन शिक्षण हे फक्त माहितीपर नसते. तसेच शिक्षणाचा उद्देश हा फक्त

भौतिक संपन्नता निर्माण करणे हा नसून एक सुसंस्कारित, नीतीमान समाज निर्माण करणे हाही आहे. कोर्स आऊट कम COC मध्ये नेमलेल्या अभ्यासक्रमातून नीतिमूल्य, मानवी मूल्य आली आहेत का? हेही बघितले जाते. म्हणजेच शिक्षण विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिकता, सामाजिक जबाबदारी आणि संस्कृतीची जाणीव निर्माण करण्याचेही काम करते.

आव्हाने:

१.भारत हा खेड्यांचा देश: बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून महाविद्यालयात येतात. कोरोना नंतर ग्रामीण भागातील या विद्यार्थ्यांची दररोज कॉलेजला येण्याविषयी उदासीनता वाढत चालली आहे. घरापासून कॉलेजपर्यंत येण्याची सोय नसल्यानेही मुली महाविद्यालयात आजही कमी प्रमाणात प्रवेश घेत आहेत.

२.संसाधनांची कमतरता: निधीच्या कमतरतेमुळे पाहिजे त्या शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यासाठी मर्यादा येते.

३. डिजिटल दरी: आत्ताचे युग हे कम्प्युटर नव्हे तर डिजिटल ए आयचे युग आहे. परंतु हे ज्ञान जितके वेगाने प्रगत होत आहे तितक्याच वेगाने ते आत्मसात करण्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षक तयार आहेत असे चित्र दिसत नाही. शिक्षकांची नवनवीन तंत्रज्ञान शिकून स्वतःला अद्ययावत करण्याविषयीची उदासीनता जाणवते.

४. कौशल्य आधारित शिक्षणाचा अभाव: SEC, VSC हे कौशल्य आधारित विषय (कला शाखा) फक्त सैद्धांतिक पद्धतीने शिकवले जात आहेत. हे ज्ञान प्रयोगात्मक स्वरूपात ही दिले पाहिजे.

उपाययोजना:

१. शिक्षक व विद्यार्थी या दोघांच्याही मनात उच्च शिक्षणाविषयीचे महत्त्व, आस्था आणि आवड निर्माण करणे.
२. वेगवेगळ्या शासकीय निमशासकीय संस्था कडून निधी उभा करणे.
३. आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी ओढ आणि आत्मविश्वास वाढवणे. त्याचा प्रत्यक्षात वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
४. वेगवेगळ्या उद्योगसंस्थांबरोबर टायप करून इंटरशिपसाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरित करणे. स्टार्टअप, एंटरप्रेन्युअरशिप यांविषयी कार्यशाळा घेऊन विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेकडे वळवणे. संशोधनासाठी निधी वाढवणे.

निष्कर्ष:

१. विकसित भारत घडवण्यात महाविद्यालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
२. NEP नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास घडवणारे आहे.
३. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासात महाविद्यालयांचे योगदान आहे हे विविध कोर्सेस वरून लक्षात आले.
४. VEC, VEG यांसारखे विषय आणि एनएसएस कॅम्प सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून सामाजिक विकास करण्यास व सामाजिक बांधिलकी जपण्यास विद्यार्थ्यांना तयार केले जात आहे.
५. व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र यांसाठी उपयोगी व प्रगतीसाठी आवश्यक असे प्राचीन भारतीय ज्ञान IKS या विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे.

समारोप:

२०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होण्यासाठी जरी काही आव्हाने असली, तरी त्यावरती उपाय योजना करून भारत जागतिक स्तरावरती स्वतःचे स्थान उंचाऊ शकतो. महाविद्यालये शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांना कुशल, विचारी, नितीमान बनवून देशाच्या विकासात निश्चितच हातभार लावतील. सामाजिक जाणीव असणारे आणि संशोधनाद्वारे राष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देणारे विद्यार्थी महाविद्यालयातून घडत आहेत. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, महाविद्यालयीन व्यवस्थापन, शासन यांच्या एकत्रित सकारात्मक वाटचालीने भारत विकसित होऊन जगाचे नेतृत्व करू शकतो आणि यामध्ये महाविद्यालयांचा मोठा वाटा निश्चितच आहे.

संदर्भ:

१. बासू, कौशिक (२५ जुलै २००७). "भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश" . बीबीसी न्यूज . २४ सप्टेंबर २०११ रोजी प्राप्त .

२. टाइम्स ऑफ इंडिया ईपेपर १ फेब्रुवारी २०२५ business
<https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/economic-survey-2024-25-higher-education-institutions-grow-by-13-8-gross-enrolment-ratio-rises-to-28-4-from-23-7/articleshow/117817185.cms>
३. तत्रैव
४. कापडी प्रा. राजाराम वामन (संपा.), राष्ट्रउभारणीत स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचे महत्त्व, जीवनदीप प्रकाशन गोवेली, जिल्हा ठाणे, प्रथम आवृत्ती १२ जानेवारी २०१८, पृ. क्र. ४
५. शास्त्री पारूल जे., द रोल ऑफ हायर एज्युकेशन इन परस्पेक्टिव्ह ऑफ विकसित भारत 2047https://ijirt.org/publishedpaper/IJIRT191039_PAPER.pdf